

MOLLUSCHI DI MADEIRA E ISOLE ADIACENTI IN COLLEZIONI ITALIANE: SECONDA NOTA.

Stefano Palazzi*

Introduzione

L'Arcipelago di Madeira riveste grande interesse dal punto di vista della malacofauna terrestre; si pensi ad esempio al numero di specie di Helicidae colà presenti, circa eguale a quello dell'intera Europa Nord-Occidentale, ma comprese in uno spazio enormemente minore.

Una tale ricchezza in Molluschi non ha però ancora sortito una pubblicazione comprensiva moderna che la illustri; i numerosi lavori esistenti su di essa sono infatti rari, per lo più antecedenti il 1950 e soprattutto irrimediabilmente datati dai canoni di studio ottocenteschi: una pleora di varietà e sottospecie delle quali si potrebbe fare a meno, identificazioni talora dubbie con forme continentali e così via. Poichè credo che una revisione di questa fauna non tarderà molto — a opera di qualche specialista nordeuropeo o forse della giovane Società Malacologica Portoghese — ho ritenuto utile informare su ciò che in Italia è conservato in merito. Nulla era stato infatti pubblicato su questo argomento fino al mio lavoro del 1983, del quale questo è un seguito; si tratta di semplici liste che, pur con ridotta esperienza dell'argomento, ho cercato di compilare al meglio nella speranza che vi sia chi possa trarne un utilizzo.

Materiale Studiato

La quarantina di specie elencate provengono da due fonti:

- (1) — coll. V. E. ORLANDO, Terrasini. Si tratta di materiale raccolto dallo stesso nell'isola di Madeira (M) nei mesi di Giugno e Luglio del 1976 cui ne sono aggiunte alcune acquistate dalla ditta tedesca HEMMEN;
- (2) — conchiglie raccolte da M. CURINI GALLETTI, Pisa, nelle isole di Madeira (M) e Portosanto (P) nell'Ottobre 1985, attualmente conservate nella collezione G. LAZZARI (Ravenna).

Nella lista che segue queste due origini sono indicate, rispettivamente, colle sigle «VEO e STP»; in più si dà notizia dei numeri di inventario della prima raccolta. Per un riferimento il più possibile attuale a una fonte iconografico-descrittiva si è fatto precedere a ogni nome specifico la sigla «N + n.°» che si riferisce sempre alla

* Viale Moreali 4, 41100 Modena (MO) - Italia

revisione di NOBRE (1931) e alla pagina nella quale in questa è discussa la specie. La nomenclatura degli Helicidae segue in generale quella proposta da MANDAHL-BARTH (1950) con qualche variazione (PALAZZI, 1983). Si è fatto infine riferimento, in parentesi, al numero di esemplari esaminati.

ELENCO SISTEMATICO

CYCLOPHORIDAE

- N194 — *Craspedopoma lucidum* (Lowe, 1831)
STP: Santo da Serra, M (1).
VEO: (15571) Porto da Cruz, M (1).
- N195 — *Craspedopoma lyonnietianum* (Lowe, 1831)
VEO: (15490) Tendeira, M (3)

COCHLICOPIDAE

- N153 — *Cochlicopa lubrica* (Müller, 1774)
VEO: (15428, 15556) Caniçal, M (4).
- N154 — *Cochlicopa maderensis* (Lowe, 1831)
VEO: (15429) Caniçal, M (2); (15477) Porto Novo, M (10).

PUPILLIDAE

- N157 — *Lauria cylindracea anconostoma* (Lowe, 1831)
VEO: (15431, 15559) Caniçal, M (9).
- N159 — *Leiostyla cheilogona* (Lowe, 1831)
VEO: (15564) Caniçal, M (1).
- N163 — *Leiostyla sphinctostoma* (Lowe, 1831)
STP: Ponta da Calheta, P (2)
- N170 — *Leiostyla calathiscus* (Lowe, 1831)
STP: Ponta da Calheta, P (1).

ENDODONTIDAE

- N060 — *Janulus bifrons* (Lowe, 1831)
VEO: (15494) Tendeira, M (8); (22713, ex Hemmen)
Ponta do Garajau, M (1).
- N061 — *Janulus stephanophorus* (Deshayes, 1835)
VEO: (15451) Funchal, M (6); 15501) Tendeira, M (8).

VITRINIDAE

- N056 — *Vitrina nitida* Gould, 1836
STP: Santo da Serra, M (1).

ZONITIDAE

- N059 — *Oxychilus cellarius* (Müller, 1774)
VEO: (15411) Funchal, M (1); (15414, 15552) Caniçal, M (6);
(15462) Ribeira Brava, M (1); (15463) Porto Novo, M (2);
(15493) Tendeira, M (1).

FERUSSACIIDAE

- N144 — *Ferussacia (Amphorella) tornatellina tornatellina* (Lowe, 1831)
VEO: (22722, ex Hemmen) Prainha, M (2).
- N145 — *Ferussacia (Amphorella) tornatellina melampoides* (Lowe, 1831)
STP: Ponta da Calheta, P (1).
VEO: (15475) Porto Novo, M (2).
- N149 — *Ferussacia (Hypselia) gracilis* (Lowe, 1831)
STP: Ponta da Calheta, P (3).

HELICIDAE

- N111 — *Heterostoma paupercula* (Lowe, 1831)
STP: Ponta da Calheta, P (100).
- N112 — *Geomitra coronata* (Deshayes, 1819)
STP: Ponta da Calheta, P (30).
- N113 — *Geomitra tiarella* (Berthelot & Webb, 1833)
VEO: (15444) Funchal, M (2).
- N114 — *Geomitra moniziana* (Paiva, 1867)
VEO: (15508) Tendeira, M (12); (22714, ex Hemmen)
Porto Novo M (1).
- N073 — *Spirorbula obtecta* (Lowe, 1831)
STP: Ponta da Calheta, P (4).
- N075 — *Spirorbula depauperata* (Lowe, 1831)
STP: Ponta da Calheta, P (2).
- N083 — *Caseolus (s.s.) compactus compactus* (Lowe, 1831)
VEO: (15531) Prainha, M (9).
- N083 — *Caseolus (s.s.) compactus portosanctanus* (Lowe, 1854)
STP: Ponta da Calheta, P (50).
- N082 — *Caseolus (s.s.) consors* (Lowe, 1831)
STP: Ponta da Calheta, P (3).
- N085 — *Caseolus (s.s.) abjectus* (Lowe, 1831)
STP: Ponta da Calheta, P (40).
- N107 — *Caseolus (Leptostictea) leptostictus* (Lowe, 1831)
VEO: (22723, ex Hemmen) Ponta do Garajau, M (1).
- N068 — *Caseolus (Helicomela) bowdichianus* (Ferussac, 1819)
STP: Prainha, M (3); Ponta da Calheta, P (2).
- N105 — *Ochtheiphila maderensis* (W. Wood, 1828)
VEO: (15446) Caniçal, M (12); (15517) Tendeira, M (4).
- N078 — *Actinella (s.s.) arcta* (Lowe, 1831)
VEO: (15465) Porto Novo, M (11); (22715, ex Hemmen) Ponta do
Garajau, M (1).
- N080 — *Actinella (Faustella) obserata* (Lowe, 1852)
STP: Ponta da Calheta, P (7).
VEO: (15554) Caniçal, M (1).

- N069 — *Actinella (Plebecula) nitidiuscula* G. B. Sowerby I.º, 1824
 STP: Caniçal, M (1); Santo da Serra, M (3).
 VEO: (15441) Funchal, M (3); (15423, 15555) Caniçal, M (6);
 (15485) Porto Novo, M (2); 15487) Tendeira, M (3);
 (15459) Ribeira Brava, M (3); (15540) Prainha, M (1);
 (15582) Campanário, M (2).
- N086 — *Discula (Hystricella) bicarinata* (G. B. Sowerby I.º, 1824)
 STP: Ponta da Calheta, P (3).
- N087 — *Discula (Hystricella) leacockiana* (Wollaston, 1878)
 STP: Ponta da Calheta, P (8).
- N089 — *Discula (Hystricella) oxytropis* (Lowe, 1831)
 STP: Ponta da Calheta, P (1).
- N090 — *Discula (s.s.) polymorpha* (Lowe, 1831)
 VEO: (15527, 15520; 24200, ex Hemmen) Prainha, M. (13); (15486)
 Porto Novo, M (1); (15415, 15549) Caniçal, M (18).
- N099 — *Discula (s.s.) tabellata* (Lowe, 1852)
 VEO: (24201, ex Hemmen) Ponta do Garajau, M (2).
- N092 — *Discula (s.s.) pulvinata discina* (Lowe, 1852)
 STP: Ponta da Calheta, P (1).
- N103 — *Discula (Tectula) tectiformis* G.B. Sowerby I.º, 1824
 STP: Ponta da Calheta, P (3).
- N130 — *Leptaxis (s.s.) erubescens* (Lowe, 1831)
 STP: Santo da Serra, M (3).
 VEO: (15573) Porto da Cruz, M (3); (27000, ex Hemmen) Ribeira
 do Inferno, M (1).
- N124 — *Leptaxis (Cryptaxis) undata* (Lowe, 1831)
 STP: Santo da Serra, M (3); Caniçal, M (1).
 VEO: (15409, 15440) Funchal, M (3); Caniçal, M (1);
 (15435) Camara de Lobos, M (2).
- N139 — *Cochlicella barbara* (Linnaeus, 1758)
 VEO: (15426) Caniçal, M (2).
- N137 — *Theba pisana* (Müller, 1774)
 STP: Ponta da Calheta, P (8).

A pubblicazione ormai composta ho potuto studiare ulteriore materiale della collezione Orlando:

CLAUSILIIDAE

- N174 — *Boettgeria delostoma* (Lowe, 1831)
 VEO: (15541) Caniçal, M (8).

SUBULINIDAE

- N141 — *Rumina decollata* (Linnaeus, 1758)
VEO: (15408) Funchal, M (1).

TESTACELLIDAE

- N047 — *Testacella maugei* Ferussac, 1819
VEO: (15578) Porto da Cruz, M (1).

LIMACIDAE

- *Deroceras panormitanum* Lessona & Pollonera, 1882
VEO: (15579) Porto da Cruz, M (3).
Specie non citata da Nobre; possibilmente di nuova introduzione. Esemp-
plari determinati dallo specialista inglese A. Norris.

HELICIDAE

- N137 — *Theba pisana* (Müller, 1774)
VEO: (15404) Aeroporto, P (4).
N135 — *Helix aspersa* (Müller, 1774)
VEO: (15433) Camara de Lobos, M (2).

RINGRAZIAMENTI

V. E. ORLANDO, Terrasini, mi ha gentilmente concesso di esaminare il materia-
le in suo possesso. L. PISANI BURNAY, Lisboa, mi è stato prodigo di aiuto biblio-
grafico.

RESUMO

O Autor referencia alguns moluscos terrestres recolhidos nas ilhas da Madeira e
Porto Santo existentes em coleções italianas.

OPERE CITATE

- MANDAHL-BARTH, G. (1950) — Systematische Untersuchungen über die Helici-
den-Fauna von Madeira. *Abh. senkenb. naturf.* **169**: 1-93, tavv. 1-17.
NOBRE, A. (1931) — Moluscos terrestres, fluviais e das águas salobras do Arqui-
pelago da Madeira. Porto, C. Ed. do Minho, 1-208, tavv. 1-4.
PALAZZI, S. (1983) — Le collezioni malacologiche del Museo Civico di Storia Na-
turale di Milano. 1. Helicidae Geomitrinae ed Helicidae Leptaxinae di Ma-
deira e isole adiacenti. *Atti Soc. ital. Sc. Nat.* **124** (3-4): 168-176.